

Colecionismo: posse ou significado?

Ou porque colecionamos, se um dia tudo será perdido?

Roger Tavares

18/08/2025

O colecionismo é uma coisa que sempre me intrigou. Muitas vezes vemos-lo como um mero meio de consumo, mas gosto de pensar nele como uma atribuição de significado. Uma tentativa teimosa de escrevermos histórias através de itens ou objetos.

Este pensamento tornou-se mais presente há alguns anos, quando comecei a jogar Star Trek Timelines. O jogo conta atualmente (2025) com mais de 1700 personagens, e há pessoas que possuem (na falta de palavra melhor) mais de 1600 em sua conta. Eu tenho algo em torno de 700. O site da comunidade, o [datacore.app](#), fez umas contas malucas e disse que se eu continuar a jogar normalmente eu devo levar mais uns 10 anos para completar a minha coleção. Obviamente é uma mentira porque algumas personagens já foram removidas do jogo. E um dia, quando o jogo acabar, os servidores serão desligados, e eu perderei toda a minha coleção. E é por isso que me pergunto: por que dedicar tanto esforço a algo destinado a desaparecer?

Para explorar essa questão, quero comparar rapidamente duas coleções muito diferentes.

Muitos anos atrás, tive uma coleção bem estranha: palitos de fósforo com defeito. Não era muito grande, algo em torno de 20, guardados em uma caixa de palitos de fósforo também com defeito. Vinte pode parecer pouco, mas cada um que encontrava, era uma vitória única. Palitos com duas cabeças eram os mais comuns, e algumas vezes substituía um pelo outro mais estranho. Mas tente imaginar 20 tipos diferentes de defeitos. Não é fácil.

A outra coleção é um pouco mais comum: Funkos. Esse tipo de coleção não necessita de grandes apresentações, porque muitas pessoas possuem dezenas desses bonecos. Eu só tenho um, então talvez eu tenha a menor coleção de Funkos do mundo. É o boneco do Fumador (Cigarette Smoking Man, da série Ficheiros X, X-Files), a minha personagem preferida da série. Ao contrário dos meus palitos, estes objetos são feitos para serem colecionados. Alguns são lançados em edições limitadas, justamente com o objetivo de aumentar o seu valor. Outros, coitados, são enterrados “vivos” e ficam a poluir o planeta, e a aumentar o valor. De referir que sei que o debate sobre os bonecos enterrados no aterro sanitário do Arizona é controverso: a fabricante diz que era um mero excedente, os colecionadores juram que é para inflar o valor dos que sobraram.

Acho interessante compararmos estas duas coleções porque uma é provavelmente a negação da outra. Enquanto os palitos de fósforo com defeitos são acidentes industriais, pois ninguém os produziu para serem colecionados, os Funkos são produzidos em massa, para serem desejados, e, posteriormente, descartados. Estes palitos são uma espécie de ready-made involuntário, uma peça única e rara, os bonecos prezam por sua quantidade: quanto mais, ou mais raros se possui, maior o valor do colecionador na comunidade (neste momento coleção e colecionador se confundem). Encontrar um palito com defeito é uma espécie de lotaria natural, difícil de encontrar, e além da sorte deve-se ter um olhar atento para que um espécime não escape entre seus dedos. Os Funkos podem ser encontrados com alguma sorte em lojas especializadas, ou eventos de videogames, ou facilmente adquiridos em sites. Por fim, há uma durabilidade psicológica, enquanto muitas coleções de Funkos podem durar apenas até a próxima moda.

Gosto de pensar na minha coleção de palitos, já perdida, como uma anti-coleção. Ou talvez fosse o seu oposto: um exemplo de colecionismo consciente. Nela, eu não era um consumidor, mas uma espécie de curador do acaso, alguém que guarda o que o mundo rejeita. É neste ponto que os Funkos me apresentam um desafio. A muralha do consumismo que os cerca é muito grande, e tive dificuldade para enxergar além dela. Este meu incômodo me fez perguntar se o que sentia não era, na verdade, um eco de motivações muito mais profundas e universais que todos nós, colecionadores, partilhamos.

Alguns colecionam por nostalgia. Neste caso incluímos quem guarda bonecos da infância ou discos de vinil que remetem para um tempo que não volta mais. Outras buscam ordem e controlo num mundo caótico: organizar, catalogar e completar chega a ser tão ou mais importante do que a própria coleção em si. Há também os que colecionam por status, exibindo raridades como troféus em prateleiras, ou em perfis de jogos,. E, finalmente, os viciados em dopamina, que só querem sentir aquele frio na barriga ao desembalar um item novo, seja um Funko Pop selado ou uma personagem lendária no Star Trek Timelines.

Existe até um acrónimo para estas 5 forças invisíveis, TOMOS: Tribo, para pertencer a um grupo, de colecionadores, por exemplo; Organização, para impor ordem ao caos; Memória, para congelar o tempo; Objetivo, para completar algo como listas e desejos; e Status, para ser reconhecido. A isto soma-se o FOMO (Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora), que são

objetos de edição limitada, ou itens virtuais de eventos sazonais, como o Natal de 2024. Este fator faz com que os jogadores e outros colecionadores tenham uma motivação extra para conquistar determinados itens em determinadas épocas, ou então ficarão sem eles.

Mas mesmo com todas estas explicações, a questão inicial permanece: se tudo será perdido, por que o fazemos?

A resposta, para mim, está no significado de cada coleção destas. Os meus palitos defeituosos eram mensagens silenciosas. Eles diziam para olhar para o que ninguém vê, que estas vitórias dos excluídos são mais importante do que a mesmice da perfeição, e que juntos eles contavam uma história de indústrias, defeitos e acasos. O meu Funko solitário no meio dos livros grita: "esta personagem intriga-me!". Os meus cards de Star Trek Timelines congelam alguns momentos de infância e adolescência, como ter assistido à The Original Series em preto e branco, até a velocidade e irreverência dos Lower Decks. Mais que isso, contam uma história de conquista, de como consegui uma personagem como o Locutus de Borg, depois de anos de jogo, a emoção de o ter conseguido, a captura de ecrã no Discord para meus colegas de jogo verem a minha conquista.

Um dia tudo isto será perdido. Sim. Os palitos já eram, o meu Funko está a um oceano de distância de mim, e o meu Locutus um dia será apagado dos servidores.

É por isso que o que menos importa numa coleção são os seus itens. Colecionar é apenas uma maneira de dar significado ao que é passageiro. O que fica não são os objetos, mas a experiência de os ter juntado. As nossas conquistas, frustrações, e as marcas que esta jornada deixa em nós. Investimos o nosso tempo, dinheiro e esforço para termos alguma satisfação momentânea, e uma história que se torne eterna.

E você, que história a sua coleção conta sobre você?